

ISHLAB CHIQRISH TA'LIM USTALARINING MUHANDISLIK KOMPETENSIYALARI MAZMUNI VA UNING TARKIBIY KOMPONENTLARI

Akramov Azamat Perimkulovich

Buxoro neft va gaz sanoati kollejining malaka oshirish va qayta
tayyorlash bo'limi boshligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13092779>

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada ishlab chiqarish ta'lim ustalarining muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirish ularning mazmuni haqida qisqacha bayon qilingan. Professional ta'lim muassasalarida ularning kasbiy va shaxsiy kamolotini ta'minlash uchun zarur pedagogik shart-sharoitlarni yaratish, mutaxassislar tayyorlash mazmuni va tuzilmasini modernizatsiyalash, psixologik-pedagogik sharoitlarini aniqlash hamda uning sifatini nazorat qilish va baholash mexanizmini ishlab chiqish orqali mutaxassis kompetentligini rivojlantirishning asosiy maqsadini belgilaydi.

Kalit so'zlar: Muhandislik kompetensiya, pedagog, innovatsion fikrlash, bilim, ko'nikma, malaka, qobiliyat, integratsiya, modernizatsiya, psixologik-pedagogik, mexanizm, kommunikativ, tabaqalashtirilgan ta'lim dasturlari, o'quv reja, o'quv dastur.

Ishlab chiqarish ta'lim ustalari uchun muhandislik kompetensiyalari zamonaviy ta'lim tizimida muhim ahamiyatga ega. Bu kompetensiyalar ta'lim ustalarining muhandislik sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish, talabalarni zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari bilan tanishtirish va ularning amaliy tajribasini rivojlantirishga yordam beradi. Quyida muhandislik kompetensiyalari mazmuni va uning tarkibiy komponentlari keltirilgan:

1. Muhandislik kompetensiyalarining mazmuni

Maqsadlar:

Ishlab chiqarish ta'lim ustalarining muhandislik bilim va ko'nikmalarini oshirish.

Talabalarni zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalari bilan tanishtirish.

Ishlab chiqarish jarayonlarida innovatsion yondashuvlarni qo'llashga o'rgatish.

2. Muhandislik kompetensiyalarining tarkibiy komponentlari

a. Asosiy Muhandislik Bilimlari:

Matematika va Fizika: Muhandislik jarayonlarini tushunish va tahlil qilish uchun zarur bo'lgan asosiy matematik va fizika qonunlarini bilish.

Kimyo: Materiallarning xossalari va ularning ishlab chiqarishda qo'llanilishi haqida tushunchalar.

Texnik Chizmachilik va CAD: Muhandislik loyihalarini yaratish va o'qish uchun zarur bo'lgan chizma va kompyuter yordamida chizma (CAD) ko'nikmalari.

b. Texnik Ko'nikmalar:

Mashinasozlik: Ishlab chiqarish jarayonlarida ishlatiladigan mashinalar va ularning ishlash prinsiplari haqida bilim.

Elektronika va Avtomatika: Ishlab chiqarish jarayonlarida elektronika va avtomatika tizimlarining qo'llanilishi.

Robototexnika: Ishlab chiqarish jarayonlarida robototexnika tizimlaridan foydalanish va ularni boshqarish.

c. Amaliy Tajriba:

Laboratoriya Ishlari: Muhandislik bilimlarini amaliyotda qo'llash va ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish uchun laboratoriya ishlarini bajarish.

Loyihaviy Ishlar: Muhandislik loyihalarini yaratish va amalga oshirish bo'yicha amaliy tajriba.

d. Innovatsion Kompetensiyalar:

Innovatsion Yondashuvlar: Ishlab chiqarish jarayonlarida yangi texnologiyalarni qo'llash va innovatsion yondashuvlarni rivojlantirish.

Mas'uliyat va Etika: Muhandislik jarayonlarida mas'uliyatli va etik jihatdan to'g'ri qarorlar qabul qilish.

e. Raqamli Kompetensiyalar:

Dasturlash: Muhandislik jarayonlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun dasturlash bilimlari.

Ma'lumotlarni Tahlil qilish: Ishlab chiqarish jarayonlarida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlil qilish va qarorlar qabul qilish uchun kerak bo'lgan bilimlar.

f. Menejment va Kommunikatsiya:

Loyiha Boshqaruvi: Muhandislik loyihalarini boshqarish va ularni amalga oshirish jarayonida samarali boshqaruv ko'nikmalariga ega bo'lish.

Kommunikatsiya: Talabalar, hamkasblar va boshqa manfaatdor tomonlar bilan samarali muloqot qilish.

3. Amaliy Qo'llash

Ta'lim Ustalarini Tayyorlash:

Trening va Seminarlar: Muhandislik kompetensiyalarini oshirish uchun muntazam ravishda treninglar va seminarlar tashkil etish.

Amaliy Mashg'ulotlar: Ishlab chiqarish korxonalarida amaliy mashg'ulotlar o'tkazish va o'qituvchilarga zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini ko'rsatish.

Ta'lim Jarayoniga Tatbiq Etish:

Interaktiv Darslar: Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlardan foydalanib, talabalarni muhandislik kompetensiyalariga o'rgatish.

Loyihaviy Ishlar: Talabalarni muhandislik loyihalari ustida ishlashga jalb qilish va ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish.

4. Natijalarni Baholash

Baholash Usullari:

Testlar va Imtihonlar: Talabalar va ta'lim ustalarining muhandislik bilim va ko'nikmalarini baholash uchun testlar va imtihonlar o'tkazish.

Amaliy Ishlar: Amaliy ishlar va loyihalar orqali talabalar va ta'lim ustalarining amaliy ko'nikmalarini baholash.

Muvaffaqiyat Mezoni:

Bilim Darajasi: Talabalar va ta'lim ustalarining muhandislik bilim darajasi.

Amaliy Ko'nikmalar: Amaliy mashg'ulotlar va loyihalar natijasida olingan ko'nikmalar.

Innovatsion Yondashuvlar: Innovatsion texnologiyalarni qo'llash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha natijalar.

Bu yo'nalishlar bo'yicha ish olib borish, ishlab chiqarish ta'lim ustalarining muhandislik kompetensiyalarini rivojlantirish va o'quv jarayonini samarali tashkil etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гаффаров Л. Х. и др. Малака Ошириш Таълим Тизимида Ислохотлар: Инновацион Ғоялар //IJTIMOIY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 43-49
2. Khasanovich, Gaffarov Laziz. "POSSIBILITIES OF THE INFOCOMMUNICATION BASE IN TEACHING ON DIFFERENTIATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS." Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities 2.1.5 Pedagogical sciences (2022).
3. Khasanovich G. L. POSSIBILITIES OF THE INFOCOMMUNICATION BASE IN TEACHING ON DIFFERENTIATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
4. Khasanovich,G.L. (2022). POSSIBILITIES OF THE INFOCOMMUNICATION BASE IN TEACHING ON DIFFERENTIATED EDUCATIONAL PROGRAMS IN

PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.5 Pedagogical sciences)

5. Gaffarov L. X. et al. INTERAKTIV XIZMATLARDAN FOYDALANISHNING MAQSAD VAZIFALARI //Innovative Development in Educational Activities. – 2024. – T. 3. – №. 2. – C. 40-43.

6. Gaffarov L. X. et al. VR TEXNOLOGIYALAR VA UNI TA'LIM TIZIMIDAGI O'RNINI //SCHOLAR. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 101-106.

7. Gaffarov L. X., Shukurov F. E. PYTHON DASTURLASH TILINI O'RGANISH BO'YICHA WEB-KVESTLARNI YARATISH TEXNOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 246-250.

8. Gaffarov L. X. et al. TALABALAR DAVOMATINI NAZORAT QILUVCHI MOBIL ILOVA ISHLAB CHIQISH TEXNOLOGIYASI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – T. 3. – №. 3. – C. 251-254.